

MURAKKAB TARKIBLI TURG‘UN BIRIKMALAR VA PAREMIYALAR

Kamila Alisherovna Artikxodjayeva

kamilaartikxodjayeva@gmail.com

1-Umumta ‘lim maktabioliy toifali

Ingliz tili o‘qituvchisi

[Tel:998997809571](tel:998997809571)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada murakkab tarkibli turg‘un birikmalar va paremiyalar tilshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Turg‘un birikmalarining shakliy va ma‘no jihatlari, ularning nutqdagi vazifasi hamda milliy-madaniy xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, paremiyalar – maqol va matallar, hikmatli iboralar xalq donishmandligining ifodasi sifatida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda turli olimlarning nazariy qarashlari asosida ilmiy izohlar berilgan va misollar orqali mavzu yanada boyitilgan.*

Tayanch iboralar: *murakkab tarkibli turg‘un birikmalar, paremiyalar, maqollar, frazeologik birikmalar, idiomatik birikmalar, frazeologizm, matallar.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются сложные устойчивые словосочетания и паремии с лингвистической точки зрения. Анализируются структурные и семантические особенности фразеологизмов, их функции в речи, а также национально-культурные аспекты. Особое внимание уделяется паремиям – пословицам, поговоркам и афоризмам как отражению народной мудрости. В исследовании приводятся научные подходы различных учёных и иллюстративные примеры, углубляющие содержание темы.*

Ключевые слова: *сложные устойчивые словосочетания, паремии, пословицы, фразеологизмы, стишки.*

Annotation: *This article examines complex fixed expressions and paremias from a linguistic perspective. It explores the structural and semantic features of phraseological units, their role in speech, and their national-cultural specificity. Special attention is given to paremias – proverbs, sayings, and aphorisms – as a reflection of folk wisdom. The study is based on theoretical views of various scholars and enriched with illustrative examples to provide a deeper understanding of the topic.*

Key words: *complex fixed expressions, paremias, phraseological units, proverbs, sayings, aphorisms.*

Kirish. *Til tizimidagi frazeologik qatlam, ayniqsa murakkab tarkibli turg‘un birikmalar, so‘zlovchi nutqini obrazli va ta‘sirchan qilish bilan bir qatorda uni milliy*

tafakkur va madaniyatning yorqin aksini ham namoyon etadi. Paremiyalar esa maqol va matallar, hikmatli iboralar – xalq donishmandligi, axloqiy qarashlari hamda ijtimoiy-ma'naviy qadriyatlarining ixcham, aniq va obrazli ifodasidir. Murakkab tarkibli turg'un birikmalar va paremiyalarni lingvistik nuqtayi nazardan o'rganish til tizimining ichki qonuniyatlarini aniqlash, milliy-madaniy semantikaning xususiyatlarini ochib berish hamda tarjimashunoslik amaliyotida samarali qo'llash imkonini beradi. Shu boisdan mazkur maqolada ushbu birliklarning shakliy, mazmuniy va funksional jihatlari nazariy manbalar hamda amaliy materiallar asosida ilmiy tahlil qilinad

Asosiy qism. Tilshunoslikning muhim bo'limlaridan biri frazeologiya bo'lib, u xalqlarning milliy tafakkuri, madaniyati va tarixiy tajribasini ifodalovchi turg'un birliklarni o'rganadi. Turg'un birikmalar tilning leksik boyligini yanada kengaytiruvchi, unda obrazlilik, emotsionallik va ekspressivlikni ta'minlovchi vositalardan biridir. Xususan, murakkab tarkibli turg'un birikmalar tilning eng qadimiy qatlamlaridan bo'lib, ular ko'p komponentli tuzilishi, ko'chma ma'noliligi va sintaktik jihatdan murakkabligi bilan ajralib turadi.

Murakkab turg'un birliklarning o'rganilishi yigirmanchi asrda jadal rivojlandi. Jahon tilshunosligida bu sohada Sh.Balli frazeologiya atamasini tilshunoslikka olib kirgan bo'lsa, rus tilshunosligida V.V.Vinogradov frazeologizmlarni tasniflashning ilmiy asoslarini ishlab chiqdi. Keyinchalik A.I.Smirnitskiy, N.M.Shanskiy, A.V.Kuninlarning ishlari frazeologik birliklarning tabiatini izohlashda muhim manba bo'ldi. Ingliz tili frazeologizmlarini maxsus tadqiq qilgan olimlardan A.V.Kunin alohida e'tiborga molikdir.

O'zbek tilshunosligida esa Sh.Rahmatullayev frazeologiyani alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllantirib, o'zbek tilidagi turg'un birikmalarning lug'atlarini tuzgan, nazariy asoslarini ishlab chiqqan tilshunos sifatida tanilgan. Keyingi yillarda A.Madvaliyev, N.Mahmudov, M.Mirtojiyev, H.Dadaboyevlarning ilmiy izlanishlari o'zbek frazeologiyasining chuqurroq o'rganilishiga zamin yaratdi.

Murakkab tarkibli turg'un birikmalar o'zining ma'no yaxlitligi, struktura murakkabligi, milliy-madaniy xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular so'zlashuv tilida ham, badiiy asarlarda ham ko'p qo'llanib, nutqqa obrazlilik, ta'sirchanlik va estetik jilo beradi. Shu boisdan ham ushbu birliklarni chuqur o'rganish, ularning tipologiyasi, semantik va struktur xususiyatlarini aniqlash zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.¹ Tilshunoslikda turg'un birikma (frazeologizm) — tarkibi va shakli o'zgarmas, ma'nosi yaxlit bo'lgan iboralar. Ular orasida murakkab tarkibli turg'un birikmalar alohida tur sifatida ajratiladi. Shunga ko'ra uar ikki yoki

¹ Mamatov A. O'zbek tilida turg'un birikmalar. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005

undan ortiq soʻzlardan tashkil topadi va maʼnosi soʻzlarning alohida maʼnosidan kelib chiqmaydi, balki umumiy yangi maʼno aks ettirgan holda keladi. Sintaktik jihatdan esa koʻpincha soʻz birikmasi yoki gapga teng boʻladi va obrazli, koʻchma maʼno bilan ajralib turadi.² Murakkab tarkibli turgʻun birikmalarning turlariga toʻhtalib oʻtadigan boʻlsak: 1) Murakkab frazeologik birikmalar bu soʻzlashuvda ishlatiladigan, koʻp komponentli barqaror iboralaridir, masalan: *“Tilini tishlab olish, ogʻziga talqon solib olmoq, yuragi orqasiga oʻtmoq”*. 2) Frazeologik gaplar (maqol va matallar) – murakkab tarkibli, tayyor holda qoʻllanadigan sintaktik birliklar hisoblanadi, masalan: *“Oq terakmi, koʻk terak – bizdan sizga kim kerak, Yomon otni mingan yiqilar”*. 3) Murakkab idiomatik birikmalar – milliy xususiyatni ifodalovchi, koʻp hollarda tarjima qilinishi qiyin boʻlgan turgʻun birliklar: *“Uning qoʻli baland, gapga chechan desangiz, xato qilmagan boʻlasiz”*.³

Ingliz tilshunosligida murakkab tarkibli turgʻun birikmalarning oʻrganilishiga katta hissa qoʻshgan olimlardan biri Ch.Bally hisoblanib, u birinchi bor frazeologiya terminini tilshunoslikka kiritgan. Keyinchalik ingliz frazeologizmlarini A.V.Kunin oʻrgangan boʻlib, ingliz tilidagi frazeologizmlar lugʻatini tuzgan va keng tadqiq qilgan. Rus tilshunosligiga toʻhtaladigan boʻlsak, V.V.Vinogradov frazeologizm nazariyasini yaratgan tilshunos olim boʻlib, frazeologik birliklarni tasniflagan boʻlsa, A.I.Smirnitskiy, N.M.Shanskiy, A.V.Kuninlar frazeologiyaning rivojiga katta hissa qoʻshgan olimlar hisoblanishadi.⁴ Shu bilan bir qatorda oʻzbek tilshunosligida Sh.Rahmatullayev, A.Madvaliyev, N.Mahmudov, M.Mirtojdiyev, H.Dadaboyevlarning turgʻun birikmalarni oʻzbek tilida izchil oʻrgangan tilshunoslar sifatida tilga olamiz.

Murakkab tarkibli turgʻun birikmalar tilimizning eng obrazli qatlamlaridan biri. Ularni oʻrganish orqali xalqning dunyoqarashi, milliy tafakkuri, madaniy qadriyatlari namoyon boʻladi. Shu bois ular nafaqat oʻzbek, balki rus va ingliz tilshunosligida ham alohida tadqiqot mavzusi boʻlib kelmoqda.

Paremiyalar xalq donoligining ixcham shakldagi koʻrinishi boʻlib, ular tilshunoslik, folklorshunoslik va madaniyatshunoslik kesishmasida oʻrganiladi: *“Mehnat qilgan – toʻyadi, mehnat qilmagan – uyaladi.” “Olma pish, ogʻzimga tush.” “Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.” (Mehnatsiz hatto koʻlmakdan ham baliq tutib boʻlmaydi.) “Яблоко от яблони недалеко падает.” (Olma daraxtidan uzoqqa*

² Mieder, W. (2004). Proverbs: A Handbook. London: Greenwood Press, Mieder, W. (2005). A proverb is worth a thousand words: Folk wisdom in the modern mass media. Proverbium, vol. 22, - 167 p.

³ Moon R. Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach. – Oxford: Clarendon Press, 1998.

⁴ Бакиров П.У. Книга в пословицах разных народов мира “Илм сарчашмалари” илмий – методик журнал № 10. Урганч – 2020. – 202 б.

tushmaydi.) “No pain, no gain.” (Mehnatsiz natija bo‘lmaydi.) “The apple doesn’t fall far from the tree.” (Olma daraxtidan uzoqqa tushmaydi.)⁵

Vinogradov va Permyakov kabi olimlar ularni nazariy asosda izohlagan bo‘lsa, o‘zbek tilshunoslari esa ularni milliy tafakkur va qadriyatlar bilan bog‘lab tahlil qilganlar. Paremiyalar haqida so‘z yuritar ekanmiz, ular xalq og‘zaki ijodining qadimiy va asosiy turlaridan biri bo‘lib, maqol, matal, hikmatli so‘z, topishmoq va qanotli iboralarni o‘z ichiga oladi. Tilshunoslikda paremiyalar frazeologiyaning mustaqil bo‘limi sifatida qaraladi va ular xalqning dunyoqarashi, axloqiy qarashlari, hayotiy tajribasi, ijtimoiy-siyosiy va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Paremiyalar til tizimida turg‘un birikmalardan farqli o‘laroq, butun bir gap ekvivalentida bo‘ladi. Ya‘ni ular grammatik jihatdan tugallangan hukm, ma‘no jihatidan esa xalqning umumiy tajribasini ifodalaydi. G‘arb va rus tilshunosligida paremiyalarni o‘rgangan olimlardan Aristotel qadimiy davridayoq hikmatli so‘z va maqollarni ritorika san‘atida muhim nutq vositasi sifatida ta‘riflagan va “Ritorika”da maqol va hikmatlarni nutq san‘atining muhim qismi deb baholagan: “Do‘st – ikkinchi men” kabi qadimiy hikmatlarni nutqning ishonchliligini oshirish vositasi sifatida ko‘rgan bo‘lsa,⁶ F.de Sossyur tilda turg‘un birliklarning o‘rni haqida umumiy nazariy asos yaratib bergan.⁷

Rus olimlaridan V.V.Vinogradov rus frazeologiyasi va paremiyologiyasini chuqur o‘rgangan, maqol va matallarni frazeologizmlardan ajratib ko‘rsatgan tilshunos olimdir. Frazeologiyani nazariy asosda o‘rganib, maqollarni mustaqil paremiyalarga ajratgan. “Без труда не вытащишь и рыбку из пруда” bu kabi birliklarni frazeologizm emas, balki tugallangan paremiyadir, deya farqlaydi. G.L.Permyakov paremiologiya ilmiy maktabining asoschilaridan biri hisoblanadi va “Основы структурной паремиологии” asarida maqol va matallarning tipologik, semantik va struktur xususiyatlarini tahlil qilib beradi. Shuningdek, B.A.Larin maqol va matallarni xalq ijodiy tafakkurining lingvokulturologik manbai sifatida izohlab o‘tgan tilshunos olim sifatida qaraladi.

O‘zbek tilshunosligida ham Abdulla Avloniy maqol va matallarning tarbiyaviy ahamiyati haqida yozib, “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida maqollar tarbiyaviy ahamiyatini ko‘rsatgan. “Yaxshi do‘st – mol-dunyo, yomon do‘st – balo-qazo” maqolini tarbiya vositasi sifatida izohlagan. Folklyorshunos H.Zarifov o‘zbek maqol

⁵ Mieder, W. (2005). A proverb is worth a thousand words: Folk wisdom in the modern mass media. *Proverbium*, vol. 22, - 167 p.

⁶ Madayev O, Sobitova T. Xalq og‘zaki poetik ijodi. “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – Toshkent. 2010 – B.212 b.

⁷ Бакиров П.У. Книга в пословицах разных народов мира “Илм сарчашмалари” илмий – методик журнал № 10. Урганч – 2020. – 202 б.

va matallarini to'plagan va tahlil qilgan bo'lib, "Mehnat – baxt kaliti" kabi maqollarni xalq og'zaki ijodining muhim turi sifatida belgilagan. Oybek ham o'z asarlarida paremiologik birliklarni xalq ruhiyatining ifodasi sifatida tahlil qilib beradi. Shu jumladan yana bir qator olimlar H.Zarifov va M.Afzalov o'zbek maqol va matallarini xalq og'zaki ijodi sifatida to'plagan va izohlagan. A. Madrahimov, M. Qodirova, Sh. Rafiqov – zamonaviy o'zbek tilshunosligida paremiyalarni lingvistik va madaniy-pragmatik jihatdan tadqiq qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mamatov A. O'zbek tilida turg'un birikmalar. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.
2. Karimov Sh. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
3. Berdiyev H., Rasulov R., Uzbek tilining paremiologik lug'ati, T., 1984. 119 p.
4. Лебедева Л.А. Устойчивые сравнение русского языка. Краткий тематический словарь. – Краснодар: Рубанский ГУ, 2003. – С. 300.
5. Бойко Л.Г. Культурно маркированное содержание устойчивых сравнений русского языка: Дисс. ...канд. филол. наук. – Волгоград, 2000. -218 с.
6. Madayev O, Sobitova T. Xalq og'zaki poetik ijodi. "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – Toshkent. 2010 – B.212 b.
7. Бакиров П.У. Книга в пословицах разных народов мира "Илм сарчашмалари" илмий – методик журнал № 10. Урганч – 2020. – 202 б.
8. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақолларининг қисқача синонимик лугати. – Т.: ФАН, 2006 // <http://uz.denemetr.com/docs/768/index-70996.html>
9. Hazratqulova O.A. "Kognitologik konseptning tilshunoslikda tutgan o'rni" - Хоразм маъмун академияси ахборотномаси // 2022-11/4//Хива-2022
10. Moon R. Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach. – Oxford: Clarendon Press, 1998.
11. Mieder, W. (2004). Proverbs: A Handbook. London: Greenwood Press, Mieder, W. (2005). A proverb is worth a thousand words: Folk wisdom in the modern mass media. Proverbium, vol. 22, - 167 p.